

Miastom potrzebne są także tereny całkiem dzikie

Od niemal dwóch stuleci, odkąd Alexander von Humboldt po raz pierwszy przestrzegał przed skutkami przekształceń krajobrazu dokonywanych ręką człowieka, obserwujemy rosnącą presję na ekosystemy Ziemi.

Wielki popularyzator przyrody, David Attenborough, w swojej autobiografii podkreślał, że zmiany w przyrodzie, które uznawał za niewielkie w czasach swojej młodości,

były już wtedy istotnymi zmianami antropogenicznymi. Od czasów rewolucji przemysłowej nasza ingerencja w naturę przybiera na sile, prowadząc do gwałtownego zaniku dzikich obszarów. W ostatnich dekadach globalna urbanizacja

i dynamiczny rozwój wysoko zurbanizowanych środowisk przyczyniają się do dramatycznej redukcji powierzchni dzikich terenów, co niesie za sobą poważne konsekwencje dla stabilności klimatu, bioróżnorodności oraz zdrowia publicznego.

Odpowiedź na presję urbanizacyjną

Mimo rosnącej świadomości powyższych skutków antropopresji oddzielenie człowieka od świata przyrody postępuje jakby wbrew naszej wiedzy. Liczymy na technologie, choć nie znamy nawet połowy gatunków, których funkcje mielibyśmy nimi zastąpić. Wiara w technologiczne rozwiązania wydaje się być utopią, szczególnie gdy myślimy o kosztach i zasobach, które musielibyśmy na to poświęcić. Tymczasem postęp technologiczny przynosi ze sobą zmiany stylu życia, które jeszcze bardziej oddalają nas od natury. W 1950 roku na Ziemi żyło 2,5 miliarda ludzi, z czego 30% mieszkało w miastach. Przewiduje

W miastach, które stają się coraz bardziej złożonymi quasi-ekosystemami, obserwujemy nowy trend: przestrzenie miejskie przekształcają się w tzw. nowe ekosystemy. W takim środowisku różnice między gatunkami rodzimymi a nierodzimymi mogą się zacierać, zwłaszcza w kontekście długiej historii ludzkiej ingerencji. Choć rodzime gatunki roślin wspierają bioróżnorodność, niektóre nierodzone gatunki również mogą odgrywać pozytywną rolę, jeśli ich obecność jest odpowiednio zarządzana. Kluczem do sukcesu jest tu współpraca między ekologami a specjalistami od projektowania zieleni, która może zapobiec negatywnym konsekwencjom, takim jak wprowadzanie gatun-

ces (UWESS), odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju miast. To właśnie w takich miejscach mieszkańcy miast mogą realizować swoją potrzebę kontaktu z dziką przyrodą, odnajdując chwilę wytchnienia od zgiełku miejskiego życia. Usługi ekosystemowe dzikiej przyrody miejskiej to korzyści, które ludzie czerpią zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z obecności rodzimej natury w miastach i ich okolicach. Do najważniejszych z nich należą: regulacja klimatu, oczyszczanie powietrza, zarządzanie wodami opadowymi, a także korzyści rekreacyjne i zdrowotne. W ostatnich latach, szczególnie w kontekście pandemii i związanych z nią ograniczeń, wzrosło zapotrzebowanie na bliższy kontakt z naturą, co dodatkowo uwydatniło znaczenie UWESS w codziennym życiu mieszkańców miast. Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoimy, jest przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności. W obliczu dramatycznej utraty siedlisk na całym świecie dzikie tereny w miastach mogą stać się ważnymi oazami dla rodzimej różnorodności biologicznej. Proces znany jako urban wilding, czyli tworzenie lub pozostawienie istniejących dzikich przestrzeni w miastach, może odegrać istotną rolę w ochronie zagrożonych gatunków i odbudowie ekosystemów. Takie obszary mogą również służyć jako korytarze ekologiczne, umożliwiając migrację fauny i flory przez gęsto zabudowane tereny miejskie. Warto podkreślić, że standardowo zaprojektowane parki czy skwery, choć pełnią ważną funkcję w miejskim ekosystemie, nie są w stanie w pełni zastąpić funkcji dzikich przestrzeni².

W rozważaniach na temat dzikości w miastach nie można zapominać o znaczeniu połączenia ludzi z naturą. Wzrost urbanizacji i oddzielenie ludzi od przyrody mogą prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego oraz zmniejszenia empatii wobec dzikiej przyrody i siebie. Wzrasta agresja w społeczeństwie, pojawia się więcej problemów ze zdrowiem psychicznym. Dlatego tak istotne jest tworzenie przestrzeni, które sprzyjają kontaktowi z naturą, co z kolei pozytywnie wpływa na samopoczucie

Choć rodzime gatunki roślin wspierają bioróżnorodność, niektóre nierodzone gatunki również mogą odgrywać pozytywną rolę, jeśli ich obecność jest odpowiednio zarządzana.

się, że do 2050 roku 70% z 10 miliardów globalnych mieszkańców będzie żyło w miastach, co wywoła niespotykaną wcześniej urbanizację naszej planety.

To rozlewanie się miast, często chaotyczne i nieskoordynowane, prowadzi do masowej utraty siedlisk naturalnych, co stanowi jedną z głównych przyczyn szóstej masowej ekstynkcji bioróżnorodności. Ten proces wiąże się również ze spadkiem kontaktu ludzi z naturą, co negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Przykładem mogą być badania fińskiego ekologa, Ikka Hanski, który jako jeden z pierwszych wykazał związek między różnorodnością biologiczną a zdrowiem człowieka, podkreślając znaczenie planowania zieleni w miastach. Niestety, mimo wiedzy i licznych nagród przyznanych za te odkrycia nie spowodowały one istotnej zmiany w społeczeństwie, a jeżeli nawet są, to nadal niemiłe, często pozorne. Można przypuszczać, że to wynik braku zrozumienia i odpowiedniej edukacji, a także słabej współpracy między grupami odpowiedzialnymi za kształtowanie przestrzeni miejskich¹.

ków inwazyjnych czy szkodliwych dla zdrowia. Przyszłość naszych miast, jeśli ma być zrównoważona i przyjazna dla wszystkich mieszkańców, wymaga przemyślanego podejścia do urbanizacji i integracji dzikiej przyrody w przestrzeniach miejskich.

Dzikość w mieście

Dzikość w mieście, znana jako Urban Wilderness (UW), to pojęcie, które odnosi się do terenów miejskich, gdzie naturalne procesy ekologiczne dominują nad ludzką ingerencją. Choć trudno jest znaleźć adekwatny polski odpowiednik tego terminu, można go rozumieć jako „dzikie przestrzenie miejskie”. Takie obszary różnią się od standardowych terenów zielonych w miastach, które często są zaprojektowane i biologicznie zubożone. Urban Wilderness to przestrzenie, gdzie natura rozwija się w sposób niemal niezakłócony, co sprawia, że mogą one dostarczać stabilne, wydajne i niskokosztowe usługi ekosystemowe. Usługi te, określane jako Urban Wilderness Ecosystem Servi-

mieszkańców miast. Integracja dzikości z miejskim krajobrazem może przynieść korzyści nie tylko ekologiczne, ale także społeczne, wspierając zrównoważony rozwój i poprawiając jakość życia w miastach.

W miejskiej dżungli

Powrót dzikich miejsc do miast to stosunkowo nowy światowy trend, który wyłania się z idei rewilding (przywracanie dzikości – przyp. red.), czyli strategii promowania samowystarczalnych ekosystemów poprzez minimalizowanie ludzkiej ingerencji. Początkowo koncepcja ta była stosowana głównie na dużych, nisko zaludnionych obszarach, jednak obecnie znajduje zastosowanie również w mocno zurbanizowanych środowiskach. Rewilding w miastach może przynieść liczne korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne, co sprawia, że projektowanie przestrzeni miejskich z uwzględnieniem dzikości staje się nowym, popularnym kierunkiem w urbanistyce³.

Jednak urban wilding wiąże się z pewnymi wyzwaniami, które należy rozpatrywać z różnych perspektyw. Jednym z kluczowych aspektów jest potrzeba zintegrowania wymogów zarówno ekologicznych (w naukowym rozumieniu tego słowa), jak i społecznych. Niezrównoważenie tych dwóch elementów może prowadzić do niesprawiedliwości społecznych oraz ograniczeń w realizacji projektów. Kolejnym ważnym wyzwaniem jest zarządzanie dzikimi przestrzeniami w miastach. Wprowadzenie dzikości do zurbanizowanych obszarów wymaga przemyślanych rozwiązań projektowych i technicznych, które jednocześnie będą sprzyjać ochronie przyrody oraz umożliwiać korzystanie z tych terenów przez mieszkańców. Kluczowe jest także dostosowanie tych przestrzeni do lokalnych norm kulturowych, aby zapewnić ich akceptację i długotrwałą funkcjonalność.

Przyszłe wyzwania

Zrównoważone miasta przyszłości powinny być owocem szerokiej współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Tylko

M.K. Nowak

poprzez ścisłą współpracę między naukami ekologicznymi i społecznymi możliwe jest skuteczne integrowanie dzikiej przyrody w miastach. Chociaż podejścia tych dyscyplin mogą się różnić, ich harmonijne połączenie przynosi korzyści zarówno dla ochrony bioróżnorodności, jak i dla poprawy jakości życia mieszkańców miast.

Dzikość, zarówno na obszarach miejskich, jak i poza nimi, odgrywa kluczową rolę w przetrwaniu wielu

gatunków oraz w budowaniu dobrostanu ludzi. Coraz częściej wspólnota międzynarodowa uznaje potrzebę ochrony dzikich terenów, co znajduje odzwierciedlenie w legislacji i inicjatywach ochronnych na całym świecie. Analiza bibliometryczna opublikowanych prac naukowych² wskazuje na rosnące zainteresowanie badaczy z różnych dyscyplin koncepcją dzikości w miastach, co otwiera nowe możliwości, również aplikacyjne. Przyszłe

badania natomiast powinny skupić się na dalszym rozwijaniu ram teoretycznych dla UWESs oraz na praktycznych aspektach ich wdrażania. Chodzi tu o lepsze zrozumienie i wykorzystanie ich potencjału dla zrównoważonego rozwoju miejskich społeczności, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb człowieka, szczególnie w kontekście budowania zdrowego społeczeństwa, w czym dzikie przestrzenie mogą odegrać kluczową rolę, o czym coraz częściej mówi się w ramach ekopsychiatrii.

Akceptacja społeczna

Projektowanie przestrzeni miejskich, które integrują codzienną naturę, to szereg wyzwań. Konieczność łączenia wiedzy ekologicznej z umiejętnościami projektowymi wymaga zrozumienia i uwzględnienia tych wyzwań, aby tworzyć przestrzenie, które nie tylko wspierają bioróżnorodność, ale również są funkcjonalne i akceptowane przez społeczność. Jednym z głównych problemów jest luka między wiedzą ekologiczną a praktykami projektowymi. Przemysł projektowy często nie docenia pełnego znaczenia wiedzy ekologicznej (głównie i niewłaściwie kojarzoną z segregacją odpadów, oczyszczaniem wód itp.), a z kolei nauki ekologiczne mogą nie uwzględniać ograniczeń wynikających z praktyk projektowych wynikających z powodów antropogenicznych. Skuteczna integracja natury w miejskich środowiskach wymaga współpracy między ekologami, planistami i specjalistami zajmującymi się projektowaniem. Niestety, projektowanie przestrzeni z myślą o naturze może napotkać na różne przeszkody, takie jak obawy społeczne dotyczące bezpieczeństwa, hałasu czy chorób. Na przykład choroby zoonotyczne stanowią trudne wyzwanie dla planowania ekosystemów miejskich, ponieważ bliskość dzikiej przyrody może zwiększać ryzyko ich wystąpienia. Z drugiej strony, różnorodne systemy naturalne mogą redukować stres organizmów, co potencjalnie zmniejsza częstotliwość przenoszenia m.in. wirusów. Zarządzanie tymi wyzwaniami, czyli

tw. dysusługami ekosystemowymi, jest ważnym elementem planowania.

Ograniczenia związane z kompatybilnością użytkową to kolejne wyzwanie. Niektóre formy użytkowania terenu mogą być niezgodne z celami dotyczącymi bioróżnorodności. Na przykład obszary dla psów bez smyczy mogą kolidować z siedliskami dzikiej przyrody. Dlatego kluczowe jest na wstępie określenie tych celów dla danego obszaru, kierując się kryteriami zarówno ekologicznymi, jak i społecznymi. Podobnie ważne jest wyznaczenie tzw. nienaruszalnych przestrzeni biologicznie czynnych, które powinny być chronione przed urbanizacją i trwale zabezpieczone w aktach prawa lokalnego.

Przykłady z Poznania, takie jak zmiany na terenie Stawów Górczyńskich czy zagospodarowanie dziczejących fortów, które miały być elementem zaprojektowanego przed wojną systemu zieleni miejskiej, pokazują, że brak konsultacji z przyrodnikami i udziału biologów w procesie zarządzania miastem może prowadzić do zaniku wysokich walorów biologicznych tych terenów. W projektowaniu przestrzeni życia człowieka nie może być miejsca na przypadkowość, również w kontekście doboru konsultantów.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Znana zasada – myśl globalnie, działaj lokalnie – nabiera szczególnego znaczenia w kontekście projektowania przestrzeni miejskich z myślą o uwzględnieniu w niej dzikiej przyrody. Warto pamiętać, że podejście to może się różnić w zależności od kontekstu geograficznego i politycznego. Miasta Globalnej Północy, czyli kraje rozwinięte, oraz Globalnego Południa, czyli kraje rozwijające się, napotykać na odmienne wyzwania w realizacji tego celu.

W krajach rozwijających się projektowanie przestrzeni z myślą o naturze może napotkać na dodatkowe trudności, takie jak słabe wsparcie rządowe dla ochrony środowiska, nieskuteczność polityk czy też specyficzne czynniki społeczno-polityczne, które mogą hamować postęp w tym zakresie. Priorytety związane z naturą miejską

również różnią się w zależności od regionu. W niektórych miejscach większy nacisk może być kładziony na usługi zaopatrzeniowe, takie jak produkcja żywności czy pozyskiwanie leków z gatunków nierodzimych, niż na ochronę lokalnych gatunków roślin i zwierząt. Dlatego istotne jest, aby każde miasto przyjęło indywidualne podejście do projektowania przestrzeni z myślą o dzikiej przyrodzie, uwzględniając lokalne potrzeby, możliwości oraz wyzwania. W kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju kluczowe jest, aby projektowanie miejskich ekosystemów uwzględniało zarówno globalne, jak i lokalne aspekty. Tylko wtedy można osiągnąć harmonijny rozwój, który będzie służył zarówno ludziom, jak i przyrodzie, niezależnie od szerokości geograficznej. Każde miasto może stać się przykładem, jak wprowadzać zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirując inne do podjęcia podobnych kroków. Dlatego tak ważne jest, aby działać lokalnie, ale myśleć globalnie, mając na uwadze dobro naszej planety i przyszłych pokoleń.

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Marta K. Nowak

prof. UPP dr hab. inż. Paweł Sienkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł powstał na podstawie dyskusji prowadzonych w ramach projektu BETTER LIFE „Bringing Excellence to Transformative Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centres” (<https://betterlifehorizon.eu/>).

ZRÓDŁA

1. Visintin C., Garrard G.E., Weisser W.W., Baracco M., Hobbs R.J., Bekessy S.A.: *Designing cities for everyday nature*. „Conservation Biology” 2024, e14328.
2. Lu J., Cheng Y., Qi X., Chen H., Lin X.: *Rethinking urban wilderness: Status, hotspots, and prospects of ecosystem services*. „Journal of Environmental Management” 364/2024, 121366.
3. Bonthoux S., Chollet S.: *Wilding cities for biodiversity and people: a transdisciplinary framework*. „Biological Reviews” 99/2024, s. 1458-1480.